

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Д.М.Бердиев, Г.М.Комилова

Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова

Высокая пластичность заготовочного материала, повышенные требования к точности получаемых изделий и высокая производительность процесса обуславливают необходимость минимальных зазоров между пуансоном и матрицей. В то же время к инструменту предъявляются строгие требования по износостойкости и теплостойкости, поскольку в процессе штамповки наблюдается значительный нагрев рабочих поверхностей. На предприятии применяется широкий спектр инструментальных сталей, включая 9ХС, ХВГ, Х12М, ШХ15 и У10. Однако, несмотря на использование этих материалов, достигнутый уровень стойкости инструмента остаётся недостаточным, что требует дальнейшего совершенствования технологии термической обработки и подбора оптимальных марок сталей.

Для обоснования выбора оптимальных режимов упрочнения штампового инструмента был проведён комплекс экспериментальных исследований. В их рамках анализировались характер и механизмы разрушения инструмента при эксплуатации, проводился микроскопический анализ его структуры с целью выявления особенностей фазового состава и распределения карбидных включений. Дополнительно были выполнены рентгеноструктурные исследования, направленные на определение остаточного аустенита и уточнение параметров кристаллической решётки. Полученные данные позволили установить взаимосвязь между структурным состоянием материала и его эксплуатационной стойкостью, что легло в основу рекомендаций по выбору режимов термической обработки.

Испытания на износостойкость проводились на натуральных изделиях в производственных условиях предприятия АО «FOTON». В рамках исследований использовались образцы и натурные изделия из стали Х12М. Каждую серию опытов проводили на образцах одной плавки стали с размерами: диаметр 25 мм, высота 10 мм.

Образцы стали подвергались термической обработке с нагревом в соляных ваннах. Первоначальная закалка осуществлялась при температурах $T_{з1} = 1050, 1100, 1150, 1250$ и 1300 °С с целью максимально уменьшить неоднородность распределения карбидной фазы [1].

После закалки проводился промежуточный отпуск при температурах $T_{п.от} = 540, 600$ и 650 °С, при этом часть образцов оставалась без отпуска.

Исследования показали, что с увеличением температуры нагрева при закалке твёрдость материала повышается до температуры 1100 °С, после чего наблюдается резкое снижение твёрдости с дальнейшим повышением температуры закалки. Это явление можно объяснить увеличением растворения

легирующих элементов в аустените, что ведёт к образованию значительного количества остаточного аустенита после закалки.

Последующий отпуск при температурах 540 °С и выше способствует увеличению твёрдости (вторичная твёрдость), однако этот показатель остаётся ниже, чем после первичной закалки.

Если первичная закалка преследует цель максимального перевода легирующих элементов и примесных фаз в твёрдый раствор с целью достижения максимальной плотности дислокаций, то промежуточный отпуск и вторая закалка направлены на измельчение зерна аустенита при сохранении высокой плотности дислокаций.

Вторая закалка проводилась при стандартной для стали X12M температуре нагрева 1150 °С. Наблюдения за изменением аустенитного зерна в зависимости от температуры первой закалки показали, что при нагреве до 1300 °С происходит рост размера зерна, что подтверждается исследованием [1].

При промежуточном отпуске при 540 °С первая закалка при температурах выше 1150 °С приводит к образованию более легированного твёрдого раствора с образованием значительного количества остаточного аустенита.

Наиболее оптимальным оказался промежуточный отпуск при 600 °С, который не приводит к существенному увеличению размера аустенитного зерна с ростом температуры первой закалки. Этот режим способствует образованию структуры мелкозернистого и среднеигльчатого мартенсита, а также некоторого количества остаточного аустенита. Наибольшую твёрдость показали образцы, подвергнутые первой закалке при температуре 1100 °С.

Стойкость инструмента, обработанного по стандартному режиму (по данным АО «FOTON»), составляла от 25 до 36 тыс. штамповок. В то же время стойкость инструмента, прошедшего закалку с промежуточным отпуском, была значительно выше: 34-42 тыс. штамповок для матрицы с твёрдостью 60...62 HRC и 30–36 тыс. штамповок для матрицы с твёрдостью 58...60 HRC.

Таким образом, стойкость инструмента, изготовленного из инструментальных сталей и обработанного закалкой с промежуточным отпуском, в 1,5–2 раза выше стойкости инструментов, прошедших стандартную термообработку.

Список литературы

А.А. Mukhamedov. The Influence of the Thermal History on the structure and Properties of Steel // The physics of Metals and Metallography. 1992. Vol. 74. N. 5. P. 482–487.